

Dijitalleşen Ebeveynlik ve Çocuk İstismarı: Ruby Franke ve 8 Passengers Adlı YouTube Kanalının Dijital Etik Analizi

Digitalized Parenting and Child Abuse: Digital Ethics Analysis of Ruby Franke and 8 Passengers YouTube Channel

Alaattin ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi. Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, alaattin.aslan@marmara.edu.tr,
0000-0001-5053-9256

Dijitalleşme ile birlikte hayat pratiklerinin yaşamın her alanında etkili olduğu ve çok farklı katmanlara sahip bir problemler ağını da beraberinde getirdiği gözlemlenmektedir. Toplumun temel yapısı olarak adlandırılan aile ise bu farklılaşmadan payını aldığı anlaşılmaktadır. İnsanların kendi deneyimlerini paylaştığı ve bu paylaşımların izlenme sayısı karşılığında paraya dönüştüğü bir dijital platform olan YouTube farklı sorunların merkezinde yer almaktadır. YouTube üzerinden yayın yapan ebeveynlerin, çocuklarının mahremiyetini göz ardı ederek içerik üretmeleri ve bu tür içeriklerin çok izlenenler listelerinin başında gelmesi, bu içeriklere ve üreticilerine dikkat edilmesi gerektiğini de ortaya çıkarmaktadır. Çocuğun bir meta ve işçi olarak konumlandırılması ve mahremiyetinin bir değer karşılığında satılabilir içeriklere dönüşmesi birçok araştırmacının farklı veçheler ile konuya dahil olmasına neden olmaktadır (Narmanlıoğlu, 2023, s. 30). Dijital ebeveynliğin, bilgi iletişim teknolojilerini kullanan çocuklarına karşı hangi tutumlarda bulunduğu ile alakalı araştırmaların çokça yapıldığı ve bu araştırmaların genel olarak kullanılan teknolojilerin sınırlandırılması ile alakalı sonuçlar ortaya koyduğu ortaya çıkmaktadır (Kaya ve MutluBayraktar, 2021, s. 1074-1075). Dijitalleşmenin etkilerinin sınırlandırılması veya çocukları nasıl etkilediği teknik bir mesele olarak ele alınırken çocukların birer birey olmaları ve toplumun geleceği olması hasebiyle toplumsal bir kaygıyı da temsil edecek bir araştırma alanı olduğu ön görülmelidir.

Bu araştırmaların yanı sıra bir gelir kaynağı olarak görülen YouTube platformunda yayın yapan ebeveynlerin kendi çocuklarını istismar etmesi ise birçok kez dünya gündemini meşgul eden haberlere konu olmuştur. Bu haberlerden üçü şunlardır:

- YouTube'da ebeveynlik tavsiyeleri veren Ruby Franke ve "8 Passengers" adlı kanalın sahibinin çocuklarının anneleri olan Ruby Franke'nin çocuk istismarından göz altına alınması (BBC, 2023).
- YouTube'da 250 milyondan fazla görüntülemeye ulaşan ve evlat edindiği yedi çocuğunun yer aldığı "Fantastic Adventures" YouTube kanalını yöneten MacheleHobson'un evlat edindiği çocukları fiziksel şiddet ve istismara uğratması ve hapse atıldıktan sonra ölmesi (Maxouris ve Boyette, 2019).
- Türkiye'de ise 'Gerçek Hikâyeler', 'Hikâyem Bitmedi', 'İşte Benim Hikâyem' ve 'Hayatın Penceresi' adını taşıyan dört hesapla ilgi Aile Bakanlığı'nın harekete geçerek ilgili kanalların kapatılması (NTV, 2020).

Dijital platformlar aracılığıyla çocukların, istismarcılar (pedofililer) tarafından açık hedef haline

gelmesi dışında fiziksel ve ruhsal sorunlar ile de muhatap olması kaçınılmaz görünmektedir (Özcan, 2023, s. 68). Haberlerde yer alan olayların yasal sonuçlar doğurması nedeni ile paylaşım yapan ebeveynlerin tutuklanması, kanallarının kapatılması, içerik üreticilerinin mal varlıklarına el konulması, çocukların devletler tarafından güvence altına alınması gibi birçok durumun ortaya çıktığı görülmektedir. Oysa yasa ile yaşam arasında muhayyer alan olarak tarif edilen etik alanın varlığının bu durumlarda daha çok öne çıkması gerekmektedir. Aylık 2,7 milyar kullanıcısı olan ve internet kullanıcılarının %62'sinin her gün ziyaret ettiği ve yıllık 29,2 milyar dolar üzerinde gelir elde eden (Shepherd, 2023) bir platformda üretilen içeriklerin yasal süreçler ile takibi pek mümkün olmamaktadır. Her bir kullanıcının ve içerik üreticisinin sahip olması gereken dijital etik ilkelerin ve bu ilkelerin ortaya çıkmasını sağlayan değerlerin neler olduğunu bilmesi, bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla *Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi*'nin ilk sayısında yer alan *Dijital Hayattaki Etik İhlallerin Tespiti ve Analizi: Cambridge Analytica Veri Skandalı* (Aslan, B-2022) başlıklı analizden bir benzerini, doktora tezimizde geliştirdiğimiz *Değer Temelli Dijital Etik Modeli*'nden (Aslan, A-2022) hareketle yukarıda bahsi geçen "8 Passenger's" adlı YouTube kanalı üzerinden yapılmıştır.

Bu örnek olayın seçilmesinin nedeni şöyle açıklanabilir; dijital platformlar aracılığıyla içerik üreterek ünlene ve para kazanan insanların göz önünde olan hayatlarının karanlık taraflarına ilişkin bir denetim sorunu olduğu olay özelinde belirgin bir şekilde görülmektedir. 8 passengers adlı kanalın genel bir analizinin bulunduğu şu videoda* ki (Network Law ve Crime, 2023) birkaç durumdan bahsetmek mümkündür.

İlk olarak en küçük kızı olan 6 yaşında ki Eve'in (videonun 5.30' dakikasında) beslenme çantasını hazırlamamasından dolayı okulda aç kaldığına dair bir telefon bildirim aldığını ve küçük kızın öğlen yemeğini okula götürdüğü ile ilgili bir vlog paylaşmıştır. Çocukların annesi olan Ruby kızının sabah, öğlen ve akşam yemeklerini hazırlamasından sorumlu olduğundan bahsetmekte ve devamında ise ev işleri bitirilene kadar aklıktan ölseler bile kahvaltı yapmalarına izin verilmeyeceğini belirtmektedir. İkinci olarak videonun 13 dakikasından 16. dakikasına kadar olan kısımdaki bu 2020 yılına ait bir bölüm (8 Passengers kanalında bulunan vloglardan alınan bölümde) 15 yaşında olan büyük oğlunun bir terbiye kampına (anasazi) gönderilmesi ve yedi ay boyunca yatağından uzak tutulmasına ve salonunda uyumasına izin verildiği anların paylaşıldığı görülmektedir. Bu durumun çocuk istismarı olduğu olduğuna dair şikayetler üzerine birçok açıklamayı yine vloglar üzerinden yapmak zorunda kalmıştır. Üçüncü olarak ise 17. dakikadan sonraki bölümde ise Russel adındaki oğlu hakkında çocuğun tabletini kurallar dışında kullanmasından dolayı bütün yazı televizyondan ve tableten uzak kalarak cezalandırıldığına dair kısmın bulunduğu vlog içeriği bulunmaktadır Bur kısımda ise çocuğun oldukça üzgün, utanmış ve örselenmiş olduğu görülmektedir.

Bunlara benzer birçok istismar ve çocukların ihmal edildiğine dair kanıtlar videolarda bulunmaktadır. Videoları izleyen takipçiler Change.org üzerinden imza kampanyaları düzenlenmiş, birçok şikâyette bulunmuştur. ABD Çocuk ve Aile Hizmetleri İdaresi (DCFS:The Department of Children ve Family Services) çocuk koruma hizmetleri birimi tarafından ailenin evine gidilerek çocukların durumları hakkında bilgi alınmıştır. Çocukların istismara uğradığına dair yeterli kanıt bulunmadığı için ise soruşturmaya devam edilmemiştir.

* 8 Passengers adlı YouTube kanalı kapalı olduğu için kanalda bulunan videolarda hangi durumların istismar konusu olduğuna dair deliller bulunduğu bir analizi bu videoda bulunmaktadır. <https://www.youtube.com/watch?v=QgXSZuKafAc>

Beş ana değer/norm olan faydalılık, zararsızlık, adalet, özerklik ve açıklık esas alınarak 24 alt değer/norm ile birlikte 2019 yılında ortaya çıkan Ruby Franke ve 8 Passengers isimli Youtube kanalı, örnek olay incelemesi olarak analiz edilmiştir.

Örnek Olay İncelemesi: Ruby Franke ve 8 Passengers İsimli Youtube Kanalı

Krizin Adı	RubyFranke ve 8 Passengers
Kriz Tarihi	10.09.2023
Krizde Kullanılan Dijital Teknoloji	Sosyal Medya
Krizin Kısa Özeti	<p>Tutuklanan ünlü YouTuber anne, çocuk istismarı ile suçlanıyor</p> <p>Ebeveynlik tavsiyesi verilen '8 Passengers' adlı YouTube kanalının ardındaki 6 çocuk annesi Ruby Franke Ekim 2023 'te gözaltına alınır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Utah şehrinde yaşayan 6 çocuk annesi YouTuber Ruby Franke'nin 12 yaşındaki oğlu bulunduğu evden kaçarak komşularına sığınır ve onlardan su ve yiyecek ister. Çocuğun zayıflamış, el ve ayak bileklerinde koli bandı olduğunu fark eden komşusu, olayı polise haber verir. Bu gelişmelerin ardından YouTuber Ruby Franke ve iş ortağı Jodi Hildebrandt'in tutuklandığı haberi 2 Ekim 2023 tarihinde medyada haber olur, olayın ardından anne tutuklanır. Medyaya yansıyan haberlere göre Franke'nin 10 yaşındaki kızı, iş ortağı Jodi Nan Hildebrandt'in evinde benzer bir yetersiz beslenme durumunda bulunur. Yetkililer çocukların durumlarının çok ağır olduğunu ve yerel bir hastaneye nakledildiklerini açıkladı. Bu olaydan sonra Franke'nin diğer dört çocuğu devlet korumasına alınarak ABD-Utah Çocuk ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne gönderilir. Franke, 2015 yılında kendisi, kocası Kevin ve altı çocuğunun yer aldığı '8 Passengers (8 Yolcu)' adlı YouTube kanalı ile tanındı. Çocuk istismarı ile gözaltı alınması ve tutuklanmasının ardından kapatılan kanal, 2,3 milyon aboneye sahipti. Ruby Franke ve Hildebrandt ebeveynlik ve ilişki tavsiyesi videoları ile tanınıyordu.</p>

Kriz Alanı	Çocuk İstismarı
İhlal Durumu	Kullanım, Toplumsal Etki
İhlal Kapsamı	Dijital İletişim
İhlale Uğrayan Ana Etik Değerler	Faydalılık Zararsızlık Adalet Özerklik Açıklık
İhlal Edilen Etik Normlar	Esenlik, Bireysel ve Toplumsal Etki, İyi Olmak, İnsan Refahını Teşvik, İnsan Hakları, Onur, Kötüye Kullanım Farkındalığı, Emniyette Hissetmek, Güvenlik, Güvenirlilik, Veri Mülkiyeti Haklarını Desteklemek, Mahremiyet Amaca Uygunluk, Hesap verebilirlik
Kaynak	https://www.bbc.com/news/world-us-canada-66719859 https://www.haberturk.com/unlu-youtuber-anne-cocuk-istismari-ile-suclaniyor-3619494/8

Dijital iletişim platformlarının ve sosyal medyanın kullanımı konusunda bir etik dışılık olduğu olay özelinde görülmektedir. Bilgi ve beceri paylaşımı, ortak değerlere ve ilgilere sahip insanların herhangi bir kısıtlama olmaksızın etkileşim kurarak bir araya gelmelerini sağlayan platformlar, amacı dışında kullanılmaya da müsait olmaktadır. Örnekte olduğu gibi ebeveynlik tavsiyeleri almak isteyen insanlar tarafından izlenen ve bu tavsiyelerin uygulanabilir olduğunu vlog'lar sayesinde görebilen insanların takip ettiği bir YouTube kanalının etik incelemenin **kullanım** boyutuna uygun davranmadığı ve çocukların fiziksel istimara ve ihmale maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Diğer boyut olan **toplumsal etki** ise 2,3 milyon takipçisi olan ve hayatının her anını paylaşarak bundan dolayı para kazanan bir YouTube kanalı sahibinin böyle davranışlar sergileyebilmesi toplumda kapalı kapılar ardında daha ne kadar büyük sorunlar olabileceği sorusuna işaret etmektedir. Toplumsal bir ilginin oluştuğu ve tavsiye almak noktasında bir bilgi birikim sahibi olduğuna inanılan birinin akla gelmeyecek istismar suçlamalarına uğraması güvenirlilik sorununa işaret etmektedir.

Analizin ikinci kısmında ise beş ana etik ilkedeki ilki olan **faydalılık** ilkesinin ihlale uğradığı anlaşılmaktadır. Dijital teknolojilerin faydalı bir şekilde kullanılması toplum ve bireyin refahını ve esenliğini arttırması yolu ile hayatın kolaylaştırılması düşüncesi olay özelinde çocukların **esenliklerinin** kaybına neden olduğu anlaşılmaktadır. Aile yapısının ve çocuk yetiştirme pratiklerinin ele alındığı bir YouTube kanalının **bireysel ve toplumsal etki** bağlamında etik ihlal oluşturacak sonuçlar doğurduğu anlaşılmaktadır. Dijital platformların **iyi olmak** etik değeri üzerine kullanıma açıldığı varsayılmakta ve bu etik düşünce ile insanlar etkileşime geçmektedir. Oysa durum özelinde çocukların istismara, fiziksel şiddete uğramış olmaları çocuğun iyi olma halini tehlikeye atmıştır. Faydalılık ilkesi açısından son olarak **insan refahının teşvik edilmesi** gerekirken, refahtan yoksun ve istismara uğramış çocukların varlığı, dijital etik açısından kötü bir kullanım olduğuna işaret etmektedir.

İkinci etik ilkemiz olan **zararsızlık** ilkesi ise dijitalleşmenin en çok ihlal edilen ilkesi olmaktadır. **İnsan haklarının** yok sayıldığı bu olayda çocukların izleyiciler önünde küçük düşürüldüğü anların paylaşıldığı ve **onurlarının** çocuk yetiştirme pratikleri arasında yok sayıldığı anlaşılmaktadır. Kötüye kullanımın farkında olmaksızın milyonlarca insana ulaşan videoların aynı zamanda para kazandıran bir iş haline gelmiş olması ise Ruby Franke için çocuklarını daha fazla istismar etmesinde teşvik edici bir sebep olduğu anlaşılmaktadır. Oysa dijitalleşmenin, başkasına zarar vermeyecek şekilde kullanılması gereken bir araç teknolojisi olduğu unutulmamalıdır.

Üçüncü ilke olan **adalet** ilkesi ise dijital platformların hem kullanıcılar için hem de izleyenler için **emniyette hissetmek** değeri açısından doğru kullanılmadığı için ihlale uğradığı ortaya çıkmaktadır. Çocukların **güvenliği** ortadan kalkmış ve istismara uğramışlardır. Kanalı takip eden insanların **güvenini** kazanan kanal sahibi ise aslında ekranın önünde ve arkasında farklı durumların oluştuğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bir sosyal medya platformunun milyonlarca takipçisi olan bir kanalın içerik üreticisinin uyguladığı istismar durumu, platforma olan **güvenirliliği** de etkilemektedir.

Dördüncü ilke olan **özerklik** ilkesi ise **mahremiyet** ve **veri mülkiyeti hakları** açısından ihlale uğramıştır. Çocuklar hakkında tavsiyeler vermek ve bu tavsiyelerin uygulamalarını vlog'lar ile milyonlara ulaştıran bir içerik üreticisinin kendi çocukları dahi olsa çocuklarının **mahremiyetini**, duygularını ve en sonunda fiziksel bütünlüklerini yok saydığı anlaşılmaktadır. Platformların izlenme başına para ödeyerek daha çok içerik üretmeyi teşvik etmesi de başka bir sorun alanı yani daha fazla verinin paylaşılmasını desteklemektedir. Veri mülkiyetinin insanlık için en önemli mülkiyet alanlarından biri olduğu önümüzdeki yıllarda daha çok anlaşılacaktır. Çocukların meta olarak kullanılması ve herhangi bir özgür irade gösterip beyanda bulunup bulunmadığı bilinmemesine rağmen bir metaya dönüştürülerek sergilenmesi **özerklik** etik ilkesinin yok sayıldığına işaret etmektedir.

Son etik ilke olan **açıklık** ise deneyim paylaşımının yapıldığı böyle platformlar açısından ekranın arkasında olanlardan dolayı ihlal edilmektedir. **Amaca uygunluk** değeri bu sosyal medya aracının farklı deneyimlerin paylaşılmasına olanak tanıyan yapısı açısından kullanılmadığı, ekran önünde çocuklar terbiye edilmeye çalışılıyor gibi gösterilse bile ekranın arkasında fiziksel şiddet ve açlık gibi istismar durumlarının ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Diğer bir etik değer olan **hesap verebilirlik** ise dijital platformların her an kayıt altında olduğu ve her verinin saklandığı göz ardı edilerek çocukların bazı durumlarda ekran önünde de istismara uğramaları nedeni ile ihlale uğramıştır. Fakat işin kötü tarafı ise bir çocuk ancak bu girdaptan çıktığında ve komşusunun evine sığındığında bütün olayın açıkça anlaşılmasıdır.

Kaynakça

- Özcan, G. (2023). Çocuk Hakları İhlali ve Çocuk İstismarı Açısından Çocuk Youtube Kanalları . *Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırması Dergisi*, 64-72.
- Aslan, A. (2022). *Dijital Etik*. İstanbul: Akıl Fikir Yayınları.
- Aslan, A. (2022). Dijital Hayattaki Etik İhlallerin Tespiti ve Analizi: Cambridge Analytica Veri Skandalı. *Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi*, 57-61.
- BBC, M. B. (2023, September 10). *Ruby Franke and 8 passengers: The rise and fall of a parenting influencer*. BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-66719859> adresinden alındı
- Henshall, A. (2018, September 24). *What is Digital Ethics?: 10 Key Issues Which Will Shape Our Future*. process.st: <https://www.process.st/digital-ethics/> adresinden alındı
- Kaya, İ. ve Mutlu-Bayraktar, D. (2021). Türkiye’de Yapılan Dijital Ebeveynlik Araştırmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi Çalışması. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1046-1082.
- Maxouris, C. ve Boyette, C. (2019, November 13). *‘Fantastic Adventures’ YouTube mom accused of abusing her children has died*. CNN: <https://edition.cnn.com/2019/11/13/us/fantastic-adventures-youtube-mom-dies/index.html> adresinden alındı
- Narmanlıoğlu, H. (2023). Yeni Medyada Çocukluk Halleri: Youtuber, Influencer veya Ücretsiz Aile İşçisi. *Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi*, 29-36.
- Network Law&Crime. (2023, September 15). *The Twisted Case of Ruby Franke — Everything We Know*. (J. Weber, L. Angenette, Prodüktörler, & YouTube) Septemper 2023 tarihinde YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=QgXSZuKafAc> adresinden alındı
- NTV. (2020, Haziren 2). *YouTube’da çocuk istismarı! Bakanlık harekete geçti*. ntv.com: <https://ntv.com.tr/turkiye/youtubeda-cocuk-istismari-bakanlik-harekete-gecti,X2ImcKsc8Ue1YKUZlIvugA#> adresinden alındı
- Shepherd, J. (2023, December 18). *23 Essential YouTube Statistics You Need to Know in 2023*. <https://thesocialshepherd.com>: <https://thesocialshepherd.com/blog/youtube-statistics> adresinden alındı